

профессиональным программам: приказ Министерства образования и науки ЛРН354-ОД: [утверждён 17 апреля 2019 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovminlnr.ru/akty-ispolnitelnyh-organov/ministr-obrazovaniya-i-nauki/19048-ob-utverzhenii-poryadka-organizacii-i-osuschestvleniya-obrazovatelnoy-deyatelnosti-podopolnitelnym-professionalnym-programmam.html>

9. Ободец Р.В. Маркетинговый подход к продвижению бизнес-образования в условиях Донецкой Народной Республики / Р.В. Ободец, В.Ю. Чернецкий // Менеджер. – 2020. – № 4 (94). – С. 165-170.

10. Харитоновна О.С. Актуальные вопросы дополнительного профессионального образования и дистанционного обучения в условиях развития Республики: монография / О.С. Харитоновна, Е.В. Ефременко, О.А. Носко, С.Г. Винокурова и др. – Луганск: Изд-во ЛГУ им. В. Даля, 2020. – 70 с.

11. Харитоновна О.С. Дополнительное профессиональное образование как один из видов непрерывного образования / О.С. Харитоновна, О.А. Носко // Вестник Луганского национального университета имени Владимира Даля. – 2019. – № 12 (30). – С. 156-160.

УДК 338.486

DOI

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИМ БРЕНДОМ ГОСУДАРСТВА

**ТРОЩИНА М.В.,
старший преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье раскрывается необходимость использования эффективных инструментов управления туристическим брендом государства. Обосновывается, что содержание эффективности туристического бренда следует рассматривать в разрезе двух аспектов. Экономическая эффективность отображает влияние бренда на весь спектр экономических показателей. Коммуникационная эффективность характеризует охват целевой аудитории.

Ключевые слова: показатели эффективности, туристический бренд государства, экономическая эффективность, коммуникационная эффективность, управление туристическим брендом.

THE SYSTEM OF PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGEMENT OF THE STATE'S TOURIST BRAND

TROSHCHYNA M.V.,

senior lecturer

SEE HPE «Donetsk academy of management and public administration under the Head

of Donetsk People's Republic»

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article reveals the need to use effective tools for managing the state's tourism brand. It is substantiated that the content of the effectiveness of a travel brand should be considered in the context of two aspects. Economic efficiency reflects the influence of the brand on the entire range of economic indicators. Communication efficiency characterizes the target audience coverage.

Keywords: efficiency indicators, state tourism brand, economic efficiency, communication efficiency, tourism brand management.

Постановка задачи. Участие государства в мировой экономической системе подталкивает его к необходимости решения вопросов повышения конкурентоспособности. Это, в свою очередь, обуславливает использование новейших технологий и инструментов при формировании позитивного имиджа страны, в качестве одного из которых выступает туристический бренд. Высокая потребность в управлении туристическим брендом государства определяется современными трендами внедрения системы показателей эффективности с целью повышения его узнаваемости и популярности.

Актуальность. В современных условиях туристический бренд страны рассматривается большинством авторов в качестве нематериального актива. Вместе с тем, не все бренды способны высоко оцениваться. В данном контексте, актуализируются вопросы эффективного управления таким активом со стороны государства. Поскольку бренд выступает динамичным конструктом, требующим постоянного контроля, необходимо серьезное обоснование разработки и внедрения системы показателей оценки эффективности управления туристическим брендом государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Представление о туристическом бренде и его социально-экономической роли в

государстве конкретизировалось в трудах Д. Аакера, Т. Веблена, Ж.-Н. Капферера, М. Линдстрема, Т. Нильсона, Э. Райе, Д. Траута и др. Целесообразность внедрения постоянно действующих бренд-трекинг-систем рассматривается в работах О. Алканова, А. Длигача, В. Домнина, В. Зотова, Л. Кевина, К. Келлера, С. Старова, О. Чернозуб, Е. Шведина и др. Теоретические и методологические вопросы управления брендом нашли отражение в исследованиях М. Година, Е. Голубкова, Т. Гэда, М. Дымшица, Ф. Котлера, Д. Нортон, В. Перции, К. Прахалада, К. Робертса, О. Третьяка, Л. Чернатони, Й. Шумпетера и др. Вместе с тем, изучение научных работ по данной тематике свидетельствует о том, что не существует единого подхода к систематизации показателей эффективности управления туристическим брендом.

Цель статьи. Обоснование использования эффективных инструментов управления туристическим брендом государства.

Изложение основного материала исследования. В основу современных моделей туристических брендов закладывается философия деятельности государства, которая определяет стратегическую политику по созданию национального имиджа, что актуально для популяризации достижений страны.

На сегодняшний день туристический бренд выступает важнейшим источником конкурентоспособности государства и средством повышения привлекательности дестинации для потенциальных туристов с учетом изменения их потребностей и предпочтений. Как показывает зарубежный опыт, туристический бренд является одним из самых эффективных инструментов развития государства. В данном аспекте, государству необходимо создавать условия, при которых в полной мере будут удовлетворяться растущие потребности целевой аудитории.

Для определения эффективности туристического бренда государства в большей степени предлагаются показатели, направленные на оценку экономической эффективности. Считаем, что содержание эффективности туристического бренда следует рассматривать в разрезе двух аспектов.

С одной стороны, экономическая эффективность, которая отображает влияние бренда на весь спектр экономических показателей. С другой – коммуникационная результативность бренда, характеризующая охват целевой аудитории. Это, в свою

очередь, приводит к его экономической эффективности и ожидаемому эффекту вследствие эффективно воздействующих коммуникативных функций (рис. 1).

Рис. 1. Показатели эффективности туристического бренда

К показателям экономической эффективности относятся группы показателей, представленные в табл. 1 [1].

Таблица 1

Показатели экономической эффективности туристического бренда

Группы показателей	Функциональная характеристика
1	2
1. Динамика экономического и социального развития	Определение целей и приоритетов государства с учетом ресурсных возможностей
2. Нормативно-правовая база	Формирование единого подхода к развитию туристической деятельности со стороны государства с учетом его уникальных природных, культурно-исторических, социально-экономических ресурсов

1	2
3. Ресурсный потенциал	Анализ возможностей туристической инфраструктуры удовлетворять потребности целевой аудитории
4. Уровень жизни и условия проживания населения	Оценка экономической стороны качества жизни населения, критерий при выборе направлений и приоритетов социально-экономической политики государства, ключевым субъектом которой является человек, его благосостояние, физическое и социальное здоровье

В табл. 2 даны показатели коммуникационной эффективности туристического бренда.

Таблица 2

Показатели коммуникационной эффективности туристического бренда

Группы показателей	Функциональная характеристика
1. Пространственно-географическая сегментация целевой аудитории	Создание портрета целевой аудитории с целью модификации и корректировки каналов продвижения туристического бренда
2. Культурное и историческое наследие	Формирование материальных и духовных ценностей, созданных в прошлом и имеющих значение для сохранения и развития самобытности народа, его вклада в мировую цивилизацию
3. Информационное обеспечение	Охват целевой аудитории, которая является генератором обратной связи, сочетание коммуникационных средств в течение определенного периода

Исследование показало, что для определения эффективности управления туристическим брендом должна существовать понятная прозрачная и логичная система оценочных показателей во взаимосвязи с показателями, которые характеризуют, в том числе, и социально-экономический эффект.

Преимущества данного подхода к систематизации показателей эффективности туристического бренда государства очевидны. Так, он, во-первых, позволяет комплексно оценивать эффективность туристического бренда во взаимосвязи с выполнением целей развития территории государства, во-вторых, эффективность затрат

на брендинг и эффективность труда ответственных структур; в-третьих, ставить более четкие цели, оптимизировать нормы затрат, благодаря анализу показателей эффективности в динамике.

Таким образом, конкурентоспособный туристический бренд – это бренд, сила которого зависит от многих составляющих (лояльность, информированность, узнаваемость, способность воздействия на потребителя, ассоциативная емкость и т.п.), что является результатом эффективного системного управления. В данном контексте возникает необходимость активизировать усилия по разработке и продвижению туристического бренда государства в мировое пространство. При этом, он должен формироваться на основе позитивного восприятия и уникальных ассоциаций, возникающих в сознании целевой аудитории.

В рамках такого подхода управление туристическим брендом государства рассматривается как процесс поэтапного обоснования согласованных решений (рис. 2) [2].

Рис. 2. Этапы управления туристическим брендом государства

На этапе мониторинга туристического потенциала проводится SWOT-анализ дестинации, а также определяются управленческие

возможности при формировании инвестиционной привлекательности территории государства. Данный анализ позволяет структурировать, оценить и выделить ее основные сильные и слабые стороны, а также возможные побочные эффекты и риски.

На этапе выявления целевых ориентиров туристического бренда определяются целевые группы и категории потенциальных инвесторов с учетом их запросов и современных трендов, а также происходит отбор привлекательных сегментов туристического рынка.

На этапе разработки механизмов управления туристическим брендом разрабатывается стратегия продвижения бренда, контролируется ее внедрение, оцениваются промежуточные результаты, и, при необходимости, корректируется. Следовательно, механизмы управления туристическим брендом должны обеспечивать последовательность и системность в его построении.

На этапе оценки эффективности управления туристическим брендом государства определяются показатели идентичности и индивидуальности бренда, лояльности целевой аудитории к бренду, информационного обеспечения и т.д. Целью данного этапа является рассмотрение различных элементов, конструктов и моделей туристического бренда государства.

Для эффективного управления туристическим брендом государства следует активно использовать его культуру, историю, расположение, национальные особенности и т.п., благодаря чему определяется уникальность отечественных туристических ресурсов по сравнению с конкурентами. Кроме того, это дает возможность поддерживать конкурентоспособность на рынке и реализовывать на нем долгосрочный алгоритм по формированию и установке в сознании потребителей образа предлагаемой дестинации, обладая, при этом, рядом преимуществ.

Выводы. Таким образом, управление туристическим брендом государства – это сложный и длительный процесс, обусловленный обострением конкуренции между субъектами туристического рынка. Поэтому важной предпосылкой является разработка и внедрение системы показателей его эффективности, с помощью которых регулярно оцениваются и вносятся коррективы в стратегический план развития государства в целом. Предложенная система показателей эффективности туристического бренда

государства позволяет в полной мере оценить его влияние на социально-экономическое развитие страны с учетом запросов целевой аудитории и других заинтересованных лиц.

Список использованных источников

1. Спиридонов С.П. Уровень жизни населения как основополагающий аспект качества жизни / С.П. Спиридонов. // Актуальные вопросы экономических наук: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Уфа, октябрь 2011 г.). – Уфа: Лето, 2011. – С. 5-7. – URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/11/1032/>

2. Сердюкова Н.К. Оценка эффективности продвижения турпродукта курортов Краснодарского края / Н.К. Сердюкова, Л.М. Романова, Д.А. Сердюков // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – Том 8. – № 4 (2016). – URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/42EVN416.pdf>

УДК 336.64

DOI

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

ОДИНЦОВА Н.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ЗВЕРЕВ А. И.

магистрант

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены основные цели и задачи планирования и прогнозирования, выделены классификационные признаки финансового прогнозирования, предложены перспективные направления по нормальному функционированию системы финансового планирования на предприятии.

Ключевые слова: планирование, прогнозирование, предприятие, управление, контроль, экономическое развитие, прогноз